

AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIK O'RTASIDAGI FARQ

Tursunov Bekzod Axrorovich

Namangan davlat texnika universiteti, assistenti

Mirzamahmudov Azamatjon Baxtiyor o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti, assistenti

Anvarjonova Muhlisa Abdurahim qizi

Namangan davlat texnika universiteti, 30A_23 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736432>

Kalit so'zlar: Tizimlar, tarmoqlar, dasturlar va foydalanuvchilarni himoya qilish, Kiberxavfsizlik, fishing hujumlari, zararli dasturlar.

Kiberxavfsizlik — bu raqamli tizimlar, tarmoqlar va dasturlarning himoyasi, kiberhujumlar va boshqa kiber tahdidlardan saqlash.

Maqsad: Kiberhujumlar va tahdidlardan himoya qilish, tizimlarning ishlashini ta'minlash.

Axborot texnologiyalari bugungi kunda hayotimizning hamma sohalarini qamrab olgan. Axborot atrof-muhit ob'ektlari va hodisalari, ularning o'lchamlari, xususiyat va holatlari to'g'risidagi ma'lumotlardir. Keng ma'noda axborot insonlar o'rtasida ma'lumotlar ayirboshlash, odamlar va qurilmalar o'rtasida signallar ayirboshlashni ifoda etadigan umummilliy tushunchadir.

Bugungi kunda axborotning narxi ko'pincha u joylashgan kompyuter tizimi narxidan bir necha baravar yuqori turadi. Demak, axborotni ruxsatsiz foydalanishdan, atayin o'zgartirishdan, yo'q qilishdan va boshqa buzg'unchi harakatlardan himoyalash zaruriyati tug'iladi.

Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida Internet paydo bo'lganidan boshlab, axborot o'g'irlash, axborot mazmunini egasidan iznsiz o'zgartirib va buzib qo'yish, tarmoq va serverlardan beruxsat foydalanish, tarmoqqa tajovuz qilish, avval qo'lga kiritilgan uzatmalarni qayta uzatish, xizmatdan yoki axborotga daxldorlikdan bo'yin tovlash, jo'natmalarni ruxsat etilmagan yo'l orqali jo'natish hollari jahon miqyosida ko'paydi. Axborot texnologiyalarni turli sohalarda qo'llash uchun ularning ishonchliligini va xavfsizligini ta'minlash kerak. Xavfsizlik deganda ko'zda tutilmagan vaziyatlarda bo'ladigan tashqi harakatlarda axborot tizimi o'zining yaxlitligini, ishlay olish imkoniyatini saqlab qolish xususiyati tushunilad

Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tashkilot darajasida:

- Axborot xavfsizligi kengroq, barcha turdagi axborotlarni o'z ichiga oladi.
- Kiberxavfsizlik esa asosan raqamli va onlayn muhitga qaratilgan.

Tahdidlar:

- Axborot xavfsizligi, insoniy omillar va tabiiy ofatlarni ham hisobga oladi.
- Kiberxavfsizlik esa asosan kiberhujumlar, viruslar va zararli dasturlarga e'tibor qaratadi.
- Axborot xavfsizligi strategik va tashkilot ichidagi jarayonlarga e'tibor beradi.
- Kiberxavfsizlik texnik yechimlar va dasturiy ta'minotga ko'proq bog'liq.

“Kiberxavfsizlik” va “axborot xavfsizligi” atamalaridan, tez-tez o'rnirlari almashingan holatda, foydalaniladi. Ba'zilar kiberxavfsizlikni axborot xavfsizligi, axborot texnologiyalari xavfsizligi va (axborot) risklarni boshqarish tushunchalariga sinonim sifatida foydalanadilar.

Ayrimlar esa, xususan, hukumat sohasidagilar kiberxavfsizlikka kompyuter jinoyatchiligi va muhim infratuzilmalar himoyasini o'z ichiga olgan milliy xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan texnik tushuncha sifatida qaraydilar. Turli soha xodimlari tomonidan o'z maqsadlariga moslashtirish holatlari mavjud bo'lsada, axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tushunchalari orasida ba'zi muhim farqlar mavjud. Axborot xavfsizligi sohasi axborotning ifodalanishidan qat'iy nazar – qog'oz ko'rinishdagi, elektron va insonlar fikrlashida, og'zaki va vizual aloqada intellektual huquqlarini himoyalash bilan shug'ullanadi. Kiberxavfsizlik esa elektron shakldagi axborotni (barcha holatlardagi, tarmoqdan to qurilmagacha bo'lgan, o'zaro birga ishlovchi tizimlarda saqlanayotgan, uzatilayotgan va ishlanayotgan axborotni) himoyalash bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, hukumatlar tomonidan moliyalashtirilgan hujumlar va rivojlangan doimiy tahidlar (Advanced persistent threats, APT) ham aynan kiberxavfsizlikka tegishlidir. Qisqacha aytganda, kiberxavfsizlikni axborot xavfsizligining bir yo'nalishi deb tushunish uni to'g'ri anglashga yordam beradi.

Kiberxavfsizlikning bilim sohalari

CSEC2017 JTF manbasiga ko'ra kiberxavfsizlik 8 ta bilim sohasiga bo'lingan bo'lib, o'z o'rnida ularning har biri qismsohalarga bo'linadi (3-rasm)

3-rasm. Kiberxavfsizlikning bilim sohalari

“Ma'lumotlar xavfsizligi” bilim sohasi ma'lumotlarni saqlash, ishlash va uzatishda himoyani ta'minlashni maqsad qiladi. Mazkur bilim sohasida himoyani to'liq amalga oshirish uchun matematik va analitik algoritmlardan foydalaniladi. “Dasturiy ta'minot xavfsizligi” bilim sohasi foydalanilayotgan tizim yoki axborot xavfsizligini ta'minlovchi dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish va foydalanish jarayoniga e'tibor qaratadi. “Tashkil etuvchilar xavfsizligi” bilim sohasi katta tizimlarda integrallashgan tashkil etuvchilarni loyihalashga, sotib olishga, testlashga, tahlillashga va texnik xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratadi. Tizim xavfsizligi gohida tashkil etuvchilar xavfsizligidan farq qiladi.

XULOSA:

Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar bo'lib, har ikkalasi ham axborot tizimlarining himoyasida muhim ahamiyatga ega. Ularni samarali boshqarish, tashkilotlarning umumiy xavfsizligini ta'minlaydi. Kiberxavfsizlik — bu axborot va tizimlarni har xil tahdidlardan himoya qilish uchun o'rnatilgan usullar va vositalar to'plami.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan kiberxavfsizlikning ahamiyati oshdi. Kiberxavfsizlik va malumotlarni himoya qilish zamonaviy axborot texnologiyalarining ajralmas qismidir. Ularning asosiy tushunchalarini tushunish va ularga rioya qilish tashkilotlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, har bir foydalanuvchi va tashkilot kiberxavfsizlikni jiddiy qabul qilishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), Provisional Harmonized Criteria (1991) Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1991 ISBN 92-826-3004-8, Catalogue Number: CD-71- 91-502-EN-C © ECSC-EEC-EAEC, Brussels • Luxembourg.
2. National Information Systems Security (InfoSec) Glossary (2000) National Security Telecommunications and Information Systems Security Committee. National Security Agency US.
3. Pfleeger, C.P. (1997) Security in Computing. Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
4. Guttman, B. and Roback, E. (1995) An Introduction to Computer security: The NIST Handbook. DIANE Publishing. <http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-12>
5. Stamp M. Information security: principles and practice // John Wiley & Sons, 2011, -P. - 606.
6. Purdy G. ISO 31000: 2009—setting a new standard for risk management //Risk Analysis: An International Journal. – 2010. – T. 30. – №. 6. – С. 881-886.
7. ISACA C. S. X. Cybersecurity Fundamentals //Study Guide. – 2014.
8. Curricula C. Curriculum guidelines for post-secondary degree programs in cybersecurity. – 2017.
9. Акбаров Д.Е. Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланилиши // Тошкент, 2008, -Б. - 394.
10. Ганиев С.К., Каримов М.М., Худойқулов З.Т., Кадиров М.М. Ахборот хавфсизлиги бўйича атама ва тушунчаларнинг рус, ўзбек ва инлиз тилларидаги изоҳли луғати // Тошкент 2017, -Б. - 480.